

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

¹Абдурахманова Д.Ф., ²Акрамова Х.А.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12502706>

Недостаточность питания выявляется при различных вариантах врожденных пороков сердца, как «синих», так и «бледных». I. Arodiwe и соавт. [1] при обследовании 40 123 детей у 50 выявили врожденные пороки сердца; у 46 (92%) из них имелись изменения нутритивного статуса различной степени выраженности.

Согласно определению ВОЗ недостаточность питания («нутритивная недостаточность», «питательная недостаточность») – это клеточный дисбаланс между поступающими с пищей нутриентами и энергией и потребностью в них организма для обеспечения жизнедеятельности, роста и специфических функций [11, 4].

Американское общество парентерального и энтерального питания (ASPEN) предложило расширенную трактовку недостаточности питания, как дисбаланс между потребностью в пищевых веществах и их потреблением, приводящий к совокупному дефициту энергии, белка и микронутриентов, что может оказывать негативное влияние на рост, развитие ребенка, а также иметь другие неблагоприятные последствия [5,7].

Трофологическая недостаточность у таких пациентов формируется как результат уменьшения поступления в организм питательных веществ в сочетании с повышенной в них потребностью. Обнаружено, что у пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки общий расход энергии на 40% превышает аналогичный показатель у детей с неизменным анатомическим строением сердца [1]. Повышенная потребность в энергии может появиться при увеличении постнагрузки на правый или левый желудочки сердца, например при коарктации аорты или формирующейся легочной гипертензии, а также при врожденной сердечной недостаточности. Ускорение метаболических процессов в миокарде сопровождается увеличением потребности в кислороде и питательных веществах [1].

По данным В.А. Nassan и соавт. [2], пациентам с врожденными пороками сердца и формирующейся сердечной недостаточностью для поддержания усиленного функционирования миокарда, респираторного тракта и активации процессов нейрогуморальной регуляции необходимо большее количество энергии. Кроме того, рецидивирующие респираторные инфекции, возникающие при хронической сердечной недостаточности, требуют усиленного обмена веществ [2, 3]. Выраженность энергетического дисбаланса у детей с врожденными пороками сердца, по данным J.J. Wong и соавт. [4], определяется возрастом пациента, видом патологии сердечно-сосудистой системы и наличием или отсутствием сердечной недостаточности.

В исследовании I. Arodiwe и соавт. [1] показано, что выраженная трофологическая недостаточность у пациентов с «синими» пороками сердца встречается чаще, чем у пациентов с «бледными» пороками; незначительные изменения нутритивного статуса обнаруживаются у пациентов без цианоза и в отсутствие легочной гипертензии. Дополнительным фактором, способствующим развитию трофологической недостаточности у детей с пороками сердца, является гипоксия, приводящая к появлению компенсированного метаболического ацидоза. Хроническая гипоксемия усиливает

анорексию и способствует недостаточному усвоению питательных веществ на клеточном уровне [1], ухудшает клеточный метаболизм и рост клеток [2]

Изменению нутритивного статуса также может способствовать нарушение процессов пищеварения и всасывания в различных отделах желудочно-кишечного тракта вследствие развивающейся мезентериальной гипоперфузии [1]. Исследователи отмечают, что у пациентов, перенесших операцию по коррекции врожденного порока сердца, повышается вероятность формирования трофологической недостаточности. Способствующими факторами в таком случае становятся само оперативное вмешательство, проведение анестезии и инфузионной терапии, а также особенности послеоперационного ухода [4]. Есть данные о том, что формирование трофологической недостаточности ведет к повышению летальности в периоперационном периоде.

По мнению М. Radman и соавт. [6], сниженная масса тела, остро развившаяся и хроническая трофологическая недостаточность ассоциируются с увеличением частоты неблагоприятных исходов кардиохирургических операций. В отсутствие своевременной хирургической коррекции врожденного порока сердца сохраняется хроническая гипоксемия, прогрессирует сердечная недостаточность, что способствует усугублению нарушений нутритивного статуса [7].

По данным исследования В.А. Hassan [2], выраженность трофологической недостаточности у детей с врожденными пороками сердца положительно коррелирует с низким уровнем гемоглобина, низкой сатурацией крови кислородом, наличием сердечной недостаточности, степенью легочной гипертензии. Изменения нутритивного статуса ассоциируются с повышенной заболеваемостью, частыми случаями госпитализации, изменениями в физическом развитии, повышенной летальностью.

Согласно рекомендациям J. Slicker и соавт. [26] энтеральное питание можно применить у пациентов с врожденными пороками сердца и стабильной гемодинамикой при адекватном мониторинге. Для энтерального кормления предлагается использовать назогастральный зонд. Пациентам с установленным пупочным катетером рекомендуется энтеральное кормление. Пациентам с врожденным пороком сердца с системным дуктус-зависимым кровообращением при инфузии препаратов простагландинов также рекомендовано энтеральное кормление. Для энтерального вскармливания предпочтительнее применять грудное молоко в связи с его многочисленными питательными и иммунными свойствами, наличием легко абсорбируемого белка с высокой биологической ценностью [26]. В связи с более высокой потребностью в энергии у пациентов с гемодинамически значимым врожденным пороком сердца грудное молоко – единственный источник питательных веществ – часто не может быть оптимальным продуктом для кормления с точки зрения обеспечения нормального роста. Для коррекции нутритивного статуса у детей с врожденным пороком сердца рекомендуется использовать грудное молоко и при необходимости применять его обогатители, которые способствуют повышению его калорийности до 80–90 ккал/кг; использовать полуэлементные смеси, обогащенные среднецепочечными триглицеридами (0,67 ккал/мл, 1–1,5 ккал/мл); увеличить частоту кормления или осуществлять кормление через зонд или повысить концентрацию смеси; осуществить раннее введение прикорма (с 4 мес жизни); у детей с клиническими проявлениями сердечной недостаточности использовать смеси с низким содержанием натрия [28].

На сегодняшний день для оценки нутритивного статуса пациентов с ХСН отсутствуют методики, имеющие 100% чувствительность и достоверность. Поэтому крайне важен его комплексный анализ, включающий антропометрические, лабораторные, клинические и функциональные методы исследования.

В настоящее время отсутствуют единые протоколы питания детей с ХСН, которые давали бы возможность оценить дефицит пищевых нутриентов и назначить эффективную нутритивную поддержку для обеспечения достаточного потребления энергии, макро- и микронутриентов [7, 34,].

M.L. Forchielli et al. представили рекомендации по питанию детей с ВПС в послеоперационном периоде, согласно которым стандартные потребности в энергии колебались от 75 до 120 ккал/кг/день и повышались на 20-100% при наличии стресса, операции или недостаточности питания. Авторы также указывали на необходимость ограничения жидкости и соли, предусматривали, что белок должен составлять 8-10% от общей калорийности, углеводы и жиры 35-50% и 35-60% соответственно [83].

В 2011 г. диетологами и кардиологами из университета Вирджинии (США) был предложен алгоритм нутритивной поддержки для детей первого года жизни с врожденными пороками сердца, исходя из которого для обеспечения «догоняющего» роста потребности в энергии должны составлять 120 - 150 ккал/кг/сутки, в белке - 3 - 3,5 г/кг/сутки [12].

Однако, коррекция питания у части детей с ВПС не приводит к должному эффекту, в связи с невозможностью потребления большими возрастными объемами 27 пищи. Jackson и Poskitt (1991 г) предложили обогащать питание (в том числе грудное молоко) полимерами глюкозы, таким образом увеличивая среднее потребление энергии на 31,7%, что приводило к увеличению массы тела от 1,3 г/кг/сутки до 5,8 г/кг/сутки [13].

Традиционно для оценки нарушений нутритивного статуса используются биохимические методы исследования, включающие определение в сыворотке крови уровня общего белка, альбумина, преальбумина (транстиретина), соматомедина-С, трансферрина, С-реактивного белка [9].

Альбумин характеризуется как острофазный белок и на его содержание оказывает влияние наличие воспаления, прием препаратов, нарушающих функцию печени. Так, было отмечено, что низкий уровень альбумина выявляется при печеночной недостаточности, ожогах, сепсисе, травме, послеоперационном периоде, онкологических заболеваниях [59]. Известно, что уровень альбумина может быть маркером НП у пациентов после трансплантации сердца.

Еще одним острофазным белком, синтезируемым в печени, является преальбумин. Его концентрация в сыворотке крови также изменяется при воспалительных/инфекционных состояниях и заболеваниях печени. Существует несколько ключевых отличий между альбумином и преальбумином: период полураспада преальбумина значительно короче и составляет 2-3 дня, а его общий запас в организме значительно меньше, чем альбумина. Два этих фактора теоретически позволяют использовать уровни преальбумина в качестве более надежного индикатора острых изменений в состоянии питания пациентов. Однако, в связи с тем, что преальбумин выводится почками, любое нарушение их функции приводит к увеличению уровня данного белка в сыворотке крови. Трансферрин также является острофазным белком, который используется для диагностики недостаточности питания [13.]. Неточности в интерпретации результатов возникают в связи с участием трансферрина в 30 транспорте железа в крови и его концентрация увеличивается при железодефицитных

анемиях. Таким образом, изменение в сыворотке крови концентрации таких белков, как альбумин, преальбумин, трансферрин, характеризует наличие воспалительного процесса, но не отражает тяжести недостаточности питания [133].

В исследовании С.Р. Бирюковой (2013 г) у детей с ВПС в раннем послеоперационном периоде выявлены катаболические изменения, проявляющиеся снижением общего белка, альбумина. У 62,5% детей до года и у 37,9% детей от 1 года до 3 лет отмечалось снижение уровня ИФР-1. В то же время назначение нутритивной поддержки с использованием полуэлементных смесей у больных с ВПС позволило к 5-м послеоперационным суткам улучшить показатели синтеза белка, уменьшить активность системного воспаления и выявить тенденцию к улучшению соматометрических показателей [21, 22]. Для определения тактики диетологического лечения больных с недостаточностью питания устанавливается степень выраженности дефицита массы тела и роста, определяются основные причины нарушения физического развития, анализируется фактическое питание ребенка. Важным показателем адекватности назначенного лечебного питания является прибавка массы тела. Оптимальной считается прибавка массы тела для ребенка первого года жизни 20-30 г/сут. Постепенно, с 4-месячного возраста, больным ХСН вводят продукты прикорма, преимущество отдается энергоемким продуктам - безмолочным кашам промышленного выпуска, для разведения которых используются лечебные смеси. Особое внимание уделяется достаточному содержанию в рационах питания мясного пюре, овощей, фруктов, растительных масел [11, 12].

Исходя из вышесказанного, отчетливо видно, что недостаточность питания у детей с ХСН требует пристального внимания и коррекции, так как может приводить как к краткосрочным, так и к долгосрочным последствиям. Дети с врожденными пороками сердца и недостаточностью питания в дооперационном периоде предрасположены к частым инфекционным осложнениям, из-за дефицита массы тела им несвоевременно проводится жизненно необходимое оперативное лечение; в послеоперационном периоде такие пациенты склонны к более длительному заживлению ран, продолжительному пребыванию в отделении интенсивной терапии, что удлиняет срок госпитализации, а в тяжелых случаях увеличивает риск летального исхода [9]

В настоящее время доказано, что грудное молоко является оптимальным легкоусвояемым источником пищевых веществ, обладает выраженными защитными свойствами за счет присутствия в нем иммуноглобулинов, макрофагов, лактоферрина, лизоцима, олигосахаридов, бифидобактерий и лактобацилл, факторов роста, гормонов, а также служит важнейшим фактором программирования здоровья человека в дальнейшей жизни [18, 22]. Поскольку грудное молоко является золотым стандартом кормления ребенка на первом году жизни, в питании 20 (42%) детей, находившихся на естественном вскармливании, старались по возможности сохранять материнское молоко. При выраженных симптомах хронической сердечной недостаточности, таких как тахипноэ, слабость, резкое снижение аппетита, трудности высасывания молока из груди матери, плохой сон, ребенок кормился сцеженным грудным молоком из бутылочки, а при тяжелом состоянии - через зонд. Необходимые объем грудного молока и кратность кормлений рассчитывали для каждого ребенка индивидуально, учитывая, согласно рекомендациям Ассоциации детских кардиологов России, вынужденное ограничение суточного количества жидкости и нормы физиологических потребностей в энергии и белке [7, 8, 28].

Таким образом, установлено, что добиться оптимального обеспечения энергией и основными пищевыми веществами больного ребенка первого полугодия жизни с кардиомиопатией или врожденным пороком сердца, осложненными ХСН и недостаточностью питания, возможно только при использовании специализированных продуктов энтерального питания. Вместе с тем, у детей, находящихся на естественном вскармливании указанные продукты должны сочетаться с максимально возможной долей грудного молока. Пациентам старше 4-х месяцев с целью повышения энергетической ценности рациона и обогащения его микронутриентами к грудному молоку или специализированной смеси постепенно добавляли продукты прикорма (детские каши, овощное, мясное, фруктовое пюре, творог, растительное и сливочное масла).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Congenital anomalies. World Health Organization; September 2016: 193–195. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/>.
3. Мутафьян О. А. Пороки сердца у детей и подростков. Руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. 560 с. [Mutaf'yan O. A. Poroki serdtsa u detei i podrostkov. Rukovodstvo dlya vrachei. M.: GEOTAR-Media; 2009. 560 s. (in Russian)].
4. Бокерия Л. А., ред. Клинические рекомендации по ведению детей с врожденными пороками сердца. М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева; 2014. 342 с. [Bokeriya L. A., red. Klinicheskie rekomendatsii po vedeniyu detei s vrozhdannymi porokami serdtsa. M.: NTsSSKh im. A. N. Bakuleva; 2014. 342 s. (in Russian)].
5. Шарыкин А. С. Врожденные пороки сердца: проблемы плода и новорожденного ребенка. Consilium Medicum. 2012; 3: 54–8. [Sharykin A. S. Vrozhdannye poroki serdtsa: problemy ploda i novorozhdenного rebenka. Consilium Medicum. 2012; 3: 54–8. (in Russian)].
6. Кудаяров Д. К., Муратов А. А., Мусуркулова Б. А., Болотбекова А. Ж., Бакаева А. К. Врожденные пороки сердца у детей: структура, причинные факторы, клинические проявления. Вестн. Кыргызско-Российского славянского университета. 2016; 16(11): 40–2. [Kudayarov D. K., Muratov A. A., Musurkulova B. A., Bolotbekova A. Zh., Bakaeva A. K. Vrozhdannye poroki serdtsa u detei: struktura, prichinnye faktory, klinicheskie proyavleniya. Vestn. Kyrgyzsko-Rossiiskogo slavyanskogo universiteta. 2016; 16(11): 40–2. (in Russian)].
7. Фролова Н. И., Белокриницкая Т. Е., Страмбовская Н. Н. Молекулярно-генетические предикторы осложнений беременности у молодых здоровых женщин. Дальневосточный медицинский журнал. 2015; 3: 29–30. [Belokrinskaya T. E., Frolova N. I., Strambovskaya N. N. Molekulyarno-geneticheskie prediktory oslozhnenij beremennosti u molodyh zdorovyh zhenshchin. Dal'nevostochnyj medicinskij zhurnal. 2015; 3: 29–30. (in Russian)].
8. Лиманова О. А., Торшин И. Ю., Сардарян И. С., Калачева А. Г., Хабарпасhev А., Карпучин Д. и др. Обеспеченность микронутриентами и женское здоровье: интеллектуальный анализ клинко-эпидемиологических данных. Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. 2014; 13(2): 5–15. [Limanova O. A., Torshin I. Yu., Sardaryan I. S., Kalacheva A. G., Hababpashev A., Karpuchin D. i dr. Obespechennost' mikronutrientami i zhenskoe zdorov'e: intellektual'nyi analiz kliniko-epidemiologicheskikh dannyykh. Vopr. ginekologii, akusherstva i perinatologii. 2014; 13(2): 5–15. (in Russian)]

9. Боровик Т.Э., Гандаева Л.А., Басаргина Е.Н., Звонкова Н.Г. Недостаточность питания у детей с заболеваниями сердца. // Вопросы питания. 2014; 83 (3):108-109.
10. Гандаева Л.А., Боровик Т.Э., Басаргина Е.Н., Звонкова Н.Г. Возможности коррекции нутритивного статуса у детей с врожденными пороками сердца. // Казанский медицинский журнал. 2015; 96 (4): 654-659 с.
11. Гандаева Л.А., Боровик Т.Э., Басаргина Е.Н., Звонкова Н.Г. Актуальность оценки нутритивного статуса у детей с хронической сердечной недостаточностью. // Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (6):699- 705.
12. Синнес А. Последствия врожденных пороков сердца для развития нервной системы: влияние, факторы риска и патофизиология. Журнал детской кардиологии и кардиохирургии. 2017; 1:28-36.
13. Марино Б.С., Липкин П.Х., Ньюбургер Дж.У. и др. Результаты развития нервной системы у детей с врожденными пороками сердца: оценка и ведение: научное заявление Американской ассоциации сердца. Кровообращение. 2012;126:1143–72.
14. Акрамова Х. А. Нейроспецифический белок S100b в прогнозе нарушений раннего неонатального периода у новорожденных //Educatio. – 2015. – №. 3 (10)-5.